

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA HANSENÍASE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA NO PERÍODO DE 2019 A 2023

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 12/06/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11623397

Glenda dos Santos Corrêa ^{1,2}.

Natália Silva Almeida ^{1,2}.

Amanda Valeria Correia Vale ^{1,2}.

Amanda Karoline Vieira de Alencar ^{1,2}.

Aline Dias Leite ^{1,2}.

Orientador: Prof. Ms. Ademilton Costa Alves ^{2,3}.

RESUMO

INTRODUÇÃO: A hanseníase é uma infecção de caráter crônico, que tem como agente etiológico a bactéria *Mycobacterium leprae*. Esse patógeno acomete principalmente a pele e nervos periféricos, tendo preferência pelas células Schwann. No ranking epidemiológico da hanseníase, o Brasil se encontra em segundo lugar sendo o país com maior ocorrência no mundo, e o Maranhão é um estado com números expressivos de casos de hanseníase. No ano de 2021, segundo o último boletim epidemiológico, a capital São Luís teve uma taxa de detecção de 23,66/100.000 mil habitantes para novos casos. O presente estudo é de suma importância para ressaltar a situação atual da hanseníase no município e reavaliar o

perfil epidemiológico, que tem papel primordial para ações futuras de rastreamento, acompanhamento e tratamento.

OBJETIVOS: Analisar dados epidemiológicos da hanseníase, a partir do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) no período de 2019 a 2023 na capital São Luís-MA.

MÉTODOS: O presente estudo refere-se a uma pesquisa de caráter epidemiológica, quantitativa e descritiva, onde foram coletados dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Sendo o grupo-alvo portadores de hanseníase notificados no SINAN entre 2019 a 2023 na capital, São Luís-MA. Para analisar o perfil epidemiológico da hanseníase no município, foram usadas as seguintes variáveis: número de casos, gênero, raça, faixa etária, escolaridade, classificação operacional, forma clínica e grau de incapacidade física.

RESULTADOS: Entre 2019 a 2023, período de coleta de dados no SINAN, foram notificados cerca de 13.259 mil casos no estado do Maranhão. E somente no município de São Luís concentraram-se cerca de 2.656 mil dessas notificações, totalizando aproximadamente 20,03% dos casos no estado. Verificou-se a maior frequência em homens (57,37%); entre indivíduos pardos (68,63%); em faixa etária de 40 a 49 anos (19,12%); pessoas com ensino fundamental incompleto (34,41%), a forma multibacilar (89%) com maior percentual; a forma clínica Dimorfa (60,42%) é a mais prevalente e o grau de incapacidade física GRAU 0 (46,08%) foi o mais recorrente.

CONCLUSÃO: Em síntese, embora tenha sido constatado a diminuição dos casos de hanseníase no período analisado, vale ressaltar, que essa patologia ainda é considerada uma doença negligenciada no país e de alto poder de contágio. Sendo assim, necessário a continuidade de campanhas de conscientização; ações que detectem novos casos de forma precoce; criar medidas que contribuam na maior adesão e continuidade ao tratamento; capacitação dos profissionais de saúde para

um diagnóstico correto e melhor manejo em relação a doença, a fim de obter-se o controle e diminuição no número de casos da hanseníase no município.

Palavras-chave: *Mycobacterium leprae*. Epidemiologia. Doenças negligenciadas.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Leprosy is a chronic infection, whose etiological agent is the bacterium *Mycobacterium leprae*. This pathogen mainly affects the skin and peripheral nerves, with a preference for Schwann cells. In the epidemiological ranking of leprosy, Brazil is in second place, being the country with the highest occurrence in the world, and Maranhão is a state with a significant number of leprosy cases. In 2021, according to the latest epidemiological bulletin, the capital São Luís had a detection rate of 23.66/100,000 thousand inhabitants for new cases. The present study is extremely important to highlight the current situation of leprosy in the municipality and reevaluate the epidemiological profile, which plays a key role in future screening, monitoring and treatment actions.

PURPOSE: Analyze epidemiological data on leprosy, from the Notifiable Diseases Information System (SINAN) for the period from 2019 to 2023.

METHODS: The present study refers to an epidemiological, quantitative, and descriptive research, where data were collected from the Notifiable Diseases Information System (SINAN). The target group is leprosy carriers notified in SINAN between 2019 and 2023 in the capital, São Luís- MA. To analyze the epidemiological profile of leprosy in the municipality, the following variables were used: number of cases, gender, race, age group, education, operational classification, clinical form and degree of physical disability.

RESULTS: Between 2019 and 2023, the data collection period in SINAN, around 13,259 thousand cases were reported in the state of Maranhão.

And in the municipality of São Luís alone, around 2,656 thousand of these notifications were concentrated, totaling approximately 20.03% of cases in the state. The highest frequency was found in men (57.37%); among brown individuals (68.63%); in the age group of 40 to 49 years (19.12%); people with incomplete primary education (34.41%), the multibacillary form (89%) with the highest percentage; the Dimorphous clinical form (60.42%) is the most prevalent and the degree of physical disability GRADE 0 (46.08%) was the most recurrent.

CONCLUSION: In summary, although there was a decrease in leprosy cases during the period analyzed, it is worth highlighting that this pathology is still considered a neglected disease in the country and has a high contagion potential. Therefore, it is necessary to continue awareness campaigns; actions that detect new cases early; create measures that contribute to greater adherence and continuity of treatment; training of health professionals for a correct diagnosis and better management of the disease, in order to obtain control and reduce the number of leprosy cases in the municipality.

Keywords: *Mycobacterium leprae*. Epidemiology. Neglected diseases.

1 INTRODUÇÃO

A hanseníase é uma infecção de caráter crônico, que tem como agente etiológico a bactéria *Mycobacterium leprae*. Esse patógeno acomete principalmente a pele e nervos periféricos, tendo preferência pelas células Schwann. Levando a disfunções dermatoneurológicas sensitivas e motoras, e quando em estágio avançado e sem acompanhamento médico, pode causar deformidades físicas e invalidez ao seu portador (MARQUETTI *et al.*, 2021).

Existem teorias sobre o surgimento da hanseníase há cerca de 3 a 4 mil anos na Índia, China e Japão. Entretanto, existem provas de seu surgimento na época de Ramsés II, há 4300 anos a.C, no Antigo Egito. E segundo alguns estudos ela é advinda da África ocidental e Oriente

Médio, se espalhando por conta das migrações da época. No Brasil os primeiros registros documentados, foi no Rio de Janeiro em 1600. E em 1737 foram detectados cerca 300 portadores do mal de Hansen (FERREIRA, 2019).

No ranking epidemiológico da hanseníase, o Brasil encontra-se em segundo lugar sendo o país com maior ocorrência no mundo. Em 2021, dentro do território brasileiro, as regiões com as maiores taxas de detecção foram o Centro-Oeste (20,50/ 100.000 habitantes), Norte (17,13/ 100.000 habitantes) e o Nordeste (13,89/ 100.000 habitantes). E no mesmo ano, o Maranhão ocupa o terceiro lugar entre os estados do país, na detecção de novos casos de hanseníase (SILVA *et al.*, 2020; BRASIL, 2023).

Essa enfermidade, é diferenciada em paucibacilar e multibacilar. A hanseníase Paucibacilar é caracterizada quando o indivíduo apresenta até cinco lesões, considerada menos grave, diferenciando-se em Tuberculóide e Indeterminada; e a hanseníase Multibacilar quando tem mais de cinco lesões, sendo a forma mais agressiva, classificando-se, em Virchowiana e Dimorfa (MENESES *et al.*, 2020).

Entretanto, cada subtipo apresenta características clínicas específicas. Nas paucibacilares, a hanseníase Indeterminada, o portador tem manchas esbranquiçadas dessensibilizadas, sem acometimento dos nervos periféricos. Nesse tipo, antes do surgimento das lesões há um período de incubação, de 2 a 5 anos. Aparecem em menor quantidade e podem se instalar em qualquer parte do corpo (JATOBÁ, 2021).

Já na forma Tuberculóide, as lesões podem apresentar-se em forma de uma placa na pele ou por várias lesões com bordas delimitadas com o interior hipocrômico dessensibilizadas, geralmente, com ausência de suor e pêlos na região da lesão; e com menos frequência pode acometer os nervos, causando perda de função (GRANGEIRO, 2019).

Em relação às formas multibacilares, a Dimorfa é caracterizada pela presença de diversas manchas avermelhadas ou hipocrômicas, com

bordas irregulares ou podem apresentar lesões semelhantes a hanseníase Tuberculoide; essas lesões podem estar dessensibilizadas ou não, essa forma tem a capacidade de acometer o sistema neural periférico, causando dificuldade de mobilidade no seu portador (LIMA, 2018).

A hanseníase Virchowiana, caracteriza-se por lesões com infiltração, avermelhadas, de bordas irregulares e simétricas. Esse subtipo acarreta ao portador nódulos, hansenomas, tubérculos; pode afetar o tecido cartilaginoso da orelha, cotovelo e nariz, ocasionar a queda de cílios e sobrancelhas, podendo até causar alterações nervosas e multissistêmicas (BRAGANHOLI *et al*, 2019; SANTANA *et al*, 2022).

Além das manifestações clínicas, a hanseníase pode interferir no emocional de seu portador, logo que, as alterações dermatológicas causam impacto psicológico (ansiedade, tristeza e depressão); e social (preconceito, dificuldade de relacionamento e autoestima), já que a ocorrência de lesões ao longo do corpo reflete uma interferência direta na apresentação desse indivíduo (CAMALIONTE, 2022).

A hanseníase também pode ser qualificada pelo seu grau de incapacidade física (GIF) em seu portador, sendo de GRAU 0 ao II, onde é definido a partir do nível de acometimento neural dos olhos, pés e mãos. No GRAU 0, não há acometimento dessas áreas; o GRAU I, refere-se à ocorrência da dessensibilização nos olhos, pés e mãos; e já no GRAU II, há além da dessensibilização, o processo de deformação nessas regiões do corpo (MARTINS *et al*, 2019).

A forma de transmissão da hanseníase ainda não é totalmente definida, porém, acredita-se que a principal via de acometimento é pelo trato respiratório superior, quando o indivíduo tem contato próximo de forma prolongada com portadores sem tratamento. Podendo ter outras formas de transmissão menos frequentes, como exposição a hansenomas ulcerados; materiais biológicos de infectados; contato com tatus e chimpanzés. Existem fatores como idade, sexo, saneamento básico,

moradia, desnutrição, higiene e genéticos que podem contribuir diretamente para o processo de infecção dessa enfermidade (ALVES, 2018).

Atualmente existe uma variabilidade diagnóstica na detecção da hanseníase, abrangendo o clínico e o laboratorial. Na clínica, é avaliado a presença de manchas/ lesões brancas ou avermelhadas com perda de sensibilidade. Quando partimos para o laboratorial, inicia-se pela baciloscopia, onde haverá análise microscópica do raspado da lesão, para validar a presença do *Mycobacterium leprae*. Além disso, podem ser realizada biópsia da lesão, teste de hipersensibilidade (Mitsuda) e até a PCR – Reação em Cadeia da Polimerase, para detectar o DNA do bacilo (NASCIMENTO *et al.*, 2023).

Quando o diagnóstico é positivo, seu tratamento é feito por poliquimioterapia. O tratamento é oferecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, tendo a combinação de três antimicrobianos sendo a dapsona, rifampicina e clofazimina, por um período de 6 a 12 meses, de acordo com o grau da doença. Durante o tratamento, os portadores da hanseníase são acompanhados mensalmente pelas Unidades Básicas de Saúde- UBS até seu processo de cura (BRASIL, 2023).

Mesmo sendo uma doença da antiguidade, a hanseníase não tem meios específicos de prevenção, portanto, é necessário que seja realizado o diagnóstico prévio; educar a população acerca da doença; e realizar o tratamento contínuo e adequado aos seus portadores. Outro meio alternativo, preventivo, é o uso da vacina para tuberculose – Bacillus Calmette-Guérin (BCG) – que age também em alguns casos de hanseníase (CUNHA *et al.*, 2019).

O Maranhão é um estado com números expressivos de casos de hanseníase. Em 2021, segundo o último boletim epidemiológico, a capital São Luís teve uma taxa de detecção de 23,66/100.000 mil habitantes para novos casos (BRASIL, 2023). Logo, o presente estudo é de suma

importância para ressaltar a situação atual da hanseníase no município e reavaliar o perfil epidemiológico, que tem papel primordial para ações futuras de rastreamento, acompanhamento e tratamento.

Diante dos dados apresentados, foi validada a necessidade de uma pesquisa qualitativa-quantitativa abordando a hanseníase no estado do Maranhão, especificamente, no município de São Luís. Portanto, o objetivo deste artigo é analisar dados epidemiológicos da hanseníase, a partir do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) no período de 2019 a 2023.

2 METODOLOGIA

2.1 Casuística

O presente estudo refere-se a uma pesquisa de caráter epidemiológica, quantitativa e descritiva, onde foram coletados dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Sendo o grupo-alvo portadores de hanseníase notificados no SINAN entre 2019 a 2023 na capital, São Luís- MA.

2.2 Coletas de dados

Os dados obtidos foram coletados no período de janeiro a março de 2024 via eletrônica, por meio do SINAN, utilizando o banco de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Ministério da Saúde (DATASUS). Para analisar o perfil epidemiológico da hanseníase no município, sendo usadas as seguintes variáveis: número de casos, gênero, raça, faixa etária, escolaridade, classificação operacional, forma clínica e grau de incapacidade física.

2.3 Análise de dados

Após extraídas as principais informações clínicas e epidemiológicas registradas no SINAN. Os dados obtidos foram tabulados em planilhas no

programa Microsoft Office Excel® 2021. Além, da elaboração de gráficos e tabelas utilizando o mesmo programa.

2.4 Critérios de inclusão e exclusão

Foram incluídos na pesquisa os dados dos casos referentes a hanseníase dentro das variáveis estipuladas registradas no SINAN, no período de 2019 a 2023 em São Luís- MA, sendo excluídos os dados que estão fora desses parâmetros analisados.

2.5 Aspectos éticos

Por ser uma pesquisa com coleta de informações eletrônica de dados secundários de domínio público, não houve necessidade de submissão e aprovação desta pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa – CEP.

3 RESULTADOS

Entre 2019 a 2023, período de coleta de dados no SINAN, foram notificados cerca de 13.259 mil casos no estado do Maranhão. E somente no município de São Luís concentraram-se cerca de 2.656 mil dessas notificações, totalizando aproximadamente 20,03% dos casos no estado. Podemos verificar que durante o período analisado, o ano que obteve mais casos foi em 2019, com 888 casos no ano, liderando com o percentual de 33,43% dos casos confirmados (GRÁFICO 1).

Entre as variáveis sociodemográficas coletadas, para análise do perfil do indivíduo acometido, podemos perceber que ao longo dos anos a maior parte dos casos confirmados foram na população masculina. Durante 2019 a 2023, os homens somaram 57,37% dos casos, enquanto as mulheres obtiveram 42,62% dessas notificações. E em ambos os gêneros, houve maior ocorrência de notificações da hanseníase em 2019, sendo decrescente os casos ao longo dos anos posteriores (GRÁFICO 2).

Em relação às raças, durante o período de coleta, foram mais comuns entre indivíduos pardos, totalizando 68,63% dos casos confirmados de hanseníase, em contrapartida, na população indígena e amarela os casos notificados de hanseníase foram mínimos ou inexistentes (GRÁFICO 3).

Na análise da variável faixa etária dos casos confirmados e notificados da hanseníase, diante dos dados coletados é possível verificar que a hanseníase acomete pessoas em ambas as idades. No entanto, os indivíduos entre 40 a 49 anos ocupam o primeiro lugar em número de casos, sendo 508 casos de hanseníase nessa faixa etária, totalizando 19,12% (TABELA 1).

Tabela 1 – Casos confirmados de hanseníase segundo faixa etária no período de 2019 a 2023 em São Luís – MA.

FAIXA ETÁRIA	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
5 a 9 anos	24	12	7	19	1	63
10 a 14 anos	52	25	10	34	4	125
15 a 19 anos	55	19	26	33	5	138

20 a 29 anos	111	78	66	65	24	344
30 a 39 anos	157	111	87	70	29	454
40 a 49 anos	169	104	105	106	24	508
50 a 59 anos	137	82	87	79	22	407
60 a 69 anos	121	63	74	77	18	353
70 a 79 anos	46	28	45	53	14	186
80 +	14	16	15	19	4	68

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).

Em referência a variável escolaridade, com 914 casos notificados, o grupo de maior contingente foram o de pessoas com ensino fundamental incompleto, tendo um percentual de 34,41% dos casos. Sendo observado, o menor número de casos em indivíduos com nível superior incompleto ou completo (TABELA 2).

Tabela 2 – Casos confirmados de hanseníase segundo a escolaridade no período de 2019 a 2023 em São Luís – MA.

ESCOLARIDADE	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
Analfab	65	38	41	49	16	209

eto						
Funda mental Incomp leto	305	168	202	189	50	914
Funda mental Comple to	82	41	47	50	15	235
Ensino Médio Incomp leto	84	34	43	39	12	212
Ensino Médio Comple to	254	184	144	171	36	789
Superio r Incomp leto	27	22	7	12	3	71
Superio r Comple to	51	36	30	37	10	164

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)

Na perspectiva das variáveis para análise clínica da hanseníase, no período pesquisado, nota-se que a classificação operacional mais

diagnosticada no rastreamento foi a multibacilar, com 89% dos casos. E já na classificação paucibacilar foram 11% dos casos (GRÁFICO 4).

Na perspectiva das subclassificações clínicas da hanseníase, a forma Dimorfa é a mais prevalente, ao longo dos cinco anos teve 60,42% dos casos notificados pelo SINAN. Em segundo lugar, temos a forma Virchoviana entre os casos mais comuns, com 21,72% das notificações. A forma Indeterminada (3,65%) e Tuberculoide (7,8%), são as menos recorrentes na população (GRÁFICO 5).

Em continuidade na análise das variáveis, temos o grau de incapacidade física (GIF) da hanseníase, termo que categoriza em níveis de incapacidades, o grau de evolução dessa patologia. Em ambos os anos do período de coleta, o grau de incapacidade física GRAU 0 foi o mais recorrente, com 46,08% dos casos notificados. E com menor número de casos o grau de incapacidade GRAU II, com 15,51%. (GRÁFICO 6).

4 DISCUSSÃO

Diante dos resultados expostos no Gráfico 1, foi constatado que houve uma queda no número de infecções por hanseníase no município de São Luís-MA, durante o período de coleta de dados. No ano de 2019, foram notificados 888 casos e ao longo dos 5 anos ocorreu o decréscimo desses casos confirmados. E já no ano de 2023, foram confirmados somente 145 casos, resultado possivelmente proveniente do processo de subnotificações da hanseníase.

Estima-se que a queda de casos notificados de hanseníase na faixa temporal coletada, seja consequência da pandemia do SARS-Cov-2, que teve início em 2019 e temos resquícios até os dias atuais. Devendo estar vinculada diretamente às medidas profiláticas de proteção como o lockdown, antissepsia de superfícies e o uso de máscara; o conjunto dessas ações pode ter contribuído para a diminuição do processo

infecção-transmissão entre a população. Por outro viés, o período de isolamento social pode ter sido um fator que contribuiu dificultando o acesso da população aos serviços de saúde levando a possíveis não diagnósticos dessa patologia (OLIVEIRA *et al.*, 2022).

De acordo com os resultados coletados no Gráfico 2, a hanseníase tem uma maior prevalência em homens, acumulando 57,37% dos casos confirmados no período coletado. Tal fato, também pode ser ressaltado nos artigos científicos publicados por Silva *et al.* (2019) e Oliveira *et al.* (2020), onde nesses estudos as causas destacadas foram que os homens estão mais expostos ao bacilo devido os locais ocupados por eles e a falta da cobertura de programas assistências voltadas para a saúde do homem. Além do fator social, já que uma parcela representativa dos homens não tem o costume de cuidar da saúde e aparência pessoal, negligenciando aos sinais clínicos da doença.

Em relação a menor frequência dos casos registrados no público feminino, vale destacar o fator biológico, onde elas apresentam melhor resposta imunológica frente ao *Mycobacterium leprae*, favorecendo uma menor prevalência e gravidade da doença. E em diferença aos homens, historicamente, as mulheres tendem a cuidar mais da saúde. Além de ter mais acesso às campanhas de serviços de saúde, na atenção básica como pré-natal, exame de Papanicolau, prevenção ao câncer de mama, facilitando o diagnóstico precoce de inúmeras doenças, incluindo a hanseníase (RAMINHO *et al.*, 2022, SALES *et al.*, 2020).

Quando partimos para análise da raça nos casos de hanseníase, de acordo com o Gráfico 3, podemos ver que pessoas pardas e negras lideram em número de acometimentos. Porém, a população parda é a mais atingida, isso é consequência da maior concentração dessa etnia no país. Em 2022, segundo o último censo do IBGE, cerca de 45,34% dos indivíduos se autodeclararam pardos, sendo o maior percentual entre as raças. Esse contingente também é reflexo de um processo histórico, geográfico e de miscigenação na população brasileira (JESUS *et al.*, 2021).

Outro fator alarmante é o baixo número de casos detectados na população indígena, no Brasil temos cerca de 1,7 milhões de indígenas e 31,22% concentram-se na região Nordeste. Mesmo essa população sendo um percentual significativo no país, há baixo índice de casos, podendo ser consequência da lacuna de assistência à saúde nesse grupo, tendo como fatores interferentes a localização das reservas indígenas, dificultando o acesso de profissionais e serviços de saúde. Outras barreiras que devem ser destacadas como a língua nativa e suas práticas culturais (BARROS *et al.*, 2024, BRASIL, 2023).

Ao avaliarmos a faixa etária da hanseníase, os resultados encontrados por Santos *et al.*, (2023), são semelhantes ao do presente estudo. Na tabela 1, na capital São Luís a maior frequência encontrada está entre indivíduos de 40 a 49 anos. Percebe-se que esta patologia tem a capacidade de infecção em ambas as idades, porém afeta principalmente a população adulta, em consequência da hanseníase passar por um longo processo de incubação, e esse intervalo de tempo é um dos fatores que contribuem para o baixo número de detecção dos casos em crianças e adolescentes (COSTA *et al.*, 2020).

Dentre os casos confirmados de hanseníase, na Tabela 2, podemos analisar a maior prevalência na população com ensino fundamental incompleto. É notório, a associação entre maior concentração da hanseníase na população com menor grau de escolaridade; isso por aspectos sociais, econômicos, culturais e de acesso à saúde. Esses fatores interferem no conhecimento acerca dessa patologia, limitando seu entendimento sobre sintomas, processo de infecção-transmissão e tratamento adequado, gerando diagnóstico atrasado ou até a falta de identificação da doença (CASTRO; SILVA, 2023).

Assim que adentramos no quesito classificação operacional, temos um alto percentual da forma multibacilar, com 89% dos casos. Essa porcentagem dos casos está ligada diretamente com as formas clínicas mais prevalentes, sendo a Dimorfa com 56,89% e a Virchoviana 21,72% dos

casos. É um fator preocupante para saúde pública, sendo reflexo da não procura de atendimento no tempo adequado, as formas clínicas multibacilares tem um alto poder de contágio e maior probabilidade de causar incapacidades aos seus portadores (BUCATER; DIAS, 2020).

Segundo o Gráfico 6, que apresenta uma síntese do grau de incapacidade (GIF) das notificações durante o período de coleta, onde GRAU 0 foi o mais frequente, somando 47,2 % dos casos notificados pelo SINAN no período de coleta de dados. Esse resultado é um bom prognóstico para o combate da hanseníase, podendo ser deduzido que houve diagnósticos prévios, êxito nas ações de prevenção e gestão dessa patologia; assim diminuindo as sequelas nos portadores dessa enfermidade (GÓIS *et al.*, 2020).

5 CONCLUSÃO

Diante dos resultados analisados segundo o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) pode-se afirmar que houve um decréscimo nos casos de hanseníase no município de São Luís-MA no período de 2019 a 2023, entretanto, mesmo com essa queda à presença dessa patologia ainda é muito preocupante na capital maranhense.

Ao analisar o cenário atual da hanseníase, constatou-se que essa enfermidade é mais prevalente no gênero masculino; na população de cor parda; em faixa etária de 40 a 49 anos e com ensino fundamental incompleto. E quando analisamos as características clínicas, as formas multibacilares são as mais frequentes, especificamente, a Dimorfa e a maioria dos indivíduos afetados têm GRAU 0 de incapacidade física.

Em síntese, embora tenha sido constatado a diminuição dos casos de hanseníase no período analisado, vale ressaltar que essa patologia ainda é considerada uma doença negligenciada no país e de alto poder de contágio. Sendo assim, necessário a continuidade de campanhas de conscientização; ações que detectem novos casos de forma precoce; criar medidas que contribuam na maior adesão e continuidade ao tratamento; capacitação dos profissionais de saúde para um diagnóstico correto e

melhor manejo em relação a doença, a fim de obter-se o controle e diminuição no número de casos da hanseníase no município.

REFERÊNCIAS

ALVES, Natália Lopes. **“Hanseníase: o que está sendo “eliminado”?”**. 2018. 55f. Dissertação (Mestrado em Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde) _ Campus Anápolis de Ciências Exatas e Tecnológicas Henrique Santillo, Universidade de Goiás, Anápolis, 2018.

BARROS, I. DA C. A. et al. Caracterização de casos e indicadores epidemiológicos e operacionais da hanseníase: análise de séries temporais e distribuição espacial, Piauí, 2007-2021. **Epidemiologia e serviços de saúde: revista do Sistema Único de Saúde do Brasil**, v. 33, 2024.

BUCATER, E. P.; DIAS, M. A. do C. Prevalência de casos de hanseníase no município de Votuporanga (SP) no período de 2014 a 2018. **Revista Brasileira Multidisciplinar**, [S. l.], v. 23, n. 2, p. 94-106, 2020.

CAMALIONTE, L. G. **Convivendo com a hanseníase: a percepção de pacientes sobre o estigma da doença**. [s.l.] Universidade de São Paulo, Agência USP de Gestão da Informação Acadêmica (AGUIA), 2022b.

CASTRO, G. R. S.; SILVA, R. R. S. Relação entre nível de escolaridade com a continuidade do tratamento para hanseníase no Brasil de 2017 a 2022. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 9, p. e3312943137, 2023.

COSTA, N. M. G. B. et al. Perfil sociodemográfico e grau de incapacidade do portador de hanseníase em um centro de referência no estado do Ceará. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 6, p. 41439–41449, 2020.

CUNHA, D. V. et al. Perfil Epidemiológico da Hanseníase no Município de Castanhal – Pará no período de 2014 a 2017. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 11, n. 15, p. e858, 2019.

Dados do Censo 2022 revelam que o Brasil tem 1,7 milhão de indígenas. Disponível em: <<https://www.gov.br/funai/pt-br/assuntos/noticias/2023/dados-do-censo-2022-revelam-que-o-brasil-tem-1-7-milhao-de-indigenas>>. Acesso em: 3 abr. 2024.

FERREIRA, I. N. **UM BREVE HISTÓRICO DA HANSENÍASE.** Disponível em: <http://revistas.icesp.br/index.php/FINOM_Humanidade_Tecnologia/article/viewFile/681/491>. Acesso em: 20 mar. 2024.

GÓIS, G. O.; CAMERA, L. T. B.; SILVEIRA, S. J. S. Perfil Clínico-Epidemiológico da Hanseníase no Estado do Tocantins no período de 2015 a 2018. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 7, p. 47277–47297, 2020.

GRANGEIRO, Sylvania Gomes de Oliveira. **Hanseníase: desafios da atualidade para melhoria do serviço na estratégia saúde da família.** 2019. 150 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico ou Profissional em 2019) – Universidade Estadual do Ceará, 2019.

GRIEP, R.; BRAGANHOLI, T.; CAVALLI, LO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES COM HANSENÍASE NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 2010 A 2016. *Revista Thêma et Scientia*, v. 1, pág. 155–168, 2019.

JATOBÁ, Amanda Karolyne Ferreira. **Perfil clínico e epidemiológico da hanseníase no Brasil no período de 2012 a 2016.** 2023. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Farmácia) – Instituto de Ciências Farmacêuticas, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2021

JESUS, M. D. et al. Perfil epidemiológico da hanseníase em Alagoinhas e na sua região de saúde / Epidemiological profile of leprosy in Alagoinhas and its health region. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, n. 6, p. 26321–26338, 2021.

LIMA, Eliziane Oliveira. **“PODEM ATÉ DIZER QUE CURA A PELE, MAS HANSENÍASE NÃO CURA”:** ITINERÁRIOS TERAPÊUTICOS DE PESSOAS

COM HANSENÍASE MULTIBACILAR. 2018. 87 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico ou Profissional em 2018) – Universidade Estadual do Ceará, , 2018.

MARQUETTI, C. P. et al. Perfil epidemiológico dos acometidos por hanseníase em três estados da região Nordeste do Brasil. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 1, p. e38811124872, 2022.

MARTINS, M. et al. Perfil dos pacientes cadastrados com hanseníase no centro clínico universitário em Patos de Minas. **Revista de Medicina**, v. 98, n. 5, p. 304–308, 2019.

MENESES, L. S. L. et al. Atuação da enfermagem na prevenção, diagnóstico e tratamento da Hanseníase na atenção primária a saúde em Baião-PA: um relato de experiência. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 7, p. 48693–48698, 2020.

NASCIMENTO, J. I. A. et al. HANSENÍASE: UM PROBLEMA GRAVE DE SAÚDE PÚBLICA. Em: **Doenças infecciosas e parasitárias no contexto brasileiro**. [s.l.] 10.51859/amp11a.dip3118-0, 2023. p. 204–218.

OLIVEIRA, A. E. V. M. DE et al. Análise epidemiológica da hanseníase por sexo na Paraíba. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 8, 2020.

OLIVEIRA, L. DE O. E. et al. Perfil Epidemiológico da Hanseníase na Bahia no Período de 2010 a 2020. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 4, p. e16911427228, 2022.

População residente, por cor ou raça, nos Censos Demográficos.

Disponível em: <<https://sidra.ibge.gov.br/Tabela/9605>>. Acesso em: 20 mar. 2024.

RAMINHO, S. DA S. C. et al. Análise sociodemográfica e epidemiológica da hanseníase na mesorregião do Marajó (PA). **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 15, n. 12, p. 11227, 2022.

SALES, B. N. et al. Caracterização epidemiológica da hanseníase nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 8, p. e894986313, 2020.

SANTANA, J. S. et al. O papel do enfermeiro no controle da hanseníase na atenção básica. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 4, p. e51811427664, 2022.

SANTOS, D. A. et al. Perfil Epidemiológico dos casos de hanseníase em São Luís-MA entre 2018 e 2021. **Diversitas Journal**, v. 8, n. 1, p. 0421–0430, 2023.

SARAIVA, E. R. et al. Aspectos relacionados ao diagnóstico e tratamento da hanseníase: uma revisão sistemática. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 12, n. 12, p. e4681, 2020.

SARODE, G. et al. Epidemiological aspects of leprosy. **Disease-a-month: DM**, v. 66, n. 7, p. 100899, 2020.

SILVA, P. S. R. DA et al. Perfil clínico-epidemiológico de pacientes portadores de hanseníase em um município do Maranhão. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 12, n. 8, p. e3468, 2020.

SOARES MARTINS, G. et al. ARGUIÇÃO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA HANSENÍASE NO TOCANTINS DE 2017 A 2021. **Revista de Patologia do Tocantins**, v. 9, n. 1, p. 21–25, 2022.

Tratamento. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/h/hanseníase/tratamento>>. Acesso em: 30 jul. 2024.

¹ Acadêmico do Curso de Farmácia, Universidade CEUMA.

² Docente do Curso de Farmácia, Universidade CEUMA.

³ Orientador

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/expanded Venha

fazer parte de
nosso time de

medida que revisores
reflete o número também!
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.